

УДК 343.533
DOI 10.5281/zenodo.15879391

Русакова Е.А.

Русакова Екатерина Александровна, Восточно-Сибирский филиал Российского государственного университета правосудия им. В.М. Лебедева, Россия, 664074, Иркутск. ул. Ивана Франко, 23А. E-mail: bga1910@gmail.com.

Проблемы определения дохода и ущерба при ограничении конкуренции (статья 178 УК РФ)

Аннотация. В статье анализируются существующие подходы к определению дохода и ущерба в рамках статьи 178 УК РФ, выявляются проблемные аспекты их применения. Рассматриваются различные методы оценки дохода и ущерба, выявляются их недостатки, в том числе, сложности в доказывании, разночтения в правоприменении и необходимость привлечения сложных экономических экспертиз. Обосновано, что действующая редакция примечания 1 к статье 178 УК РФ, по мнению автора, нарушает принципы уголовного закона, например, принцип справедливости.

Ключевые слова: ограничение конкуренции, статья 178 УК РФ, антимонопольное законодательство, доход, ущерб, правоприменение, уголовная ответственность.

Rusakova E.A.

Rusakova Ekaterina Aleksandrovna, East Siberian Branch of the Lebedev Russian State University of Justice, Russia, 664074, Irkutsk, Ivan Franko St., 23A. E-mail: bga1910@gmail.com.

Problems of determining income and damage in case of restriction of competition (Article 178 of the Criminal Code of the Russian Federation)

Abstract. The article analyzes the existing approaches to determining income and damage within the framework of Article 178 of the Criminal Code of the Russian Federation, identifies problematic aspects of their application. Various methods of assessing income and damage are considered, their disadvantages are identified, including difficulties in proving, discrepancies in law enforcement and the need to involve complex economic expertise. It is proved that the current version of note 1 to Article 178 of the Criminal Code of the Russian Federation, in the author's opinion, violates the principles of criminal law, for example, the principle of justice.

Key words: restriction of competition, Article 178 of the Criminal Code of the Russian Federation, antimonopoly legislation, income, damage, law enforcement, criminal liability.

Современное законодательство Российской Федерации, регулирующее вопросы предпринимательской и иной экономической деятельности, а в частности защиты добросовестной конкуренции, вызывает обоснованную

критику со стороны научного сообщества и правоприменителей. Несмотря на то, что в последние годы вносятся серьезные изменения в диспозицию статьи 178 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ), данная статья

продолжает оставаться спорной как с точки зрения конструкции, так и с точки зрения соразмерности санкций [1].

Мы считаем, что одним из самых спорных вопросов применения данной статьи остается вопрос определения дохода и ущерба, хотя в 2024 году понятие дохода было закреплено в примечании 1 к настоящей статье.

А.В. Даниловская в своей диссертации обосновано выделяет работы А.И. Рарога, А.Э. Жалинского и С.В. Максимова, А.П. Кузнецова и других, которых в своих трудах указывают на вину, как на одно из фундаментальных условий уголовной ответственности [8].

В настоящей работе проанализированы труды Н.С. Солдатова, Р.А. Ахмадова, З.К. Досовой, К.С. Павковой, Л.Ю. Лариной, П.С. Яни, которые указывали на сложности квалификации ограничения конкуренции в части таких экономических показателей, как доход и ущерб. Данные авторы подчеркивают, что определение дохода как квалифицирующего признака ограничения конкуренции создаёт риск формального подхода к уголовной ответственности и нарушает базовые принципы уголовного права, такие как принцип справедливости и принцип вины [6; 9-11; 18].

Целью нашего исследования является анализ существующих подходов к определению ущерба и дохода при квалификации преступления по статье 178 УК РФ «Ограничение конкуренции», оценка соответствия принципам уголовного права и выявления проблем применения указанных подходов.

Представляется, что действующее понимание дохода в рамках уголовного законодательства, полученного в результате заключения антимонопольного соглашения, без анализа вины, причинных связей и других факторов, будет противоречить фундаментальным принципам уголовного права, в частности, принципу вины и справедливости.

Настоящее исследование опирается на концепцию уголовно-правовой охраны конкуренции, которая представлена в

трудах А.В. Даниловской, З.К. Досовой, К.С. Павковой. Данные авторы указывают на нормативную и теоретическую неопределённость конструкции статьи, в частности при определении признака дохода [8; 9; 11].

В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» конкуренция – это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке [3]. Однако любое предприятие, любой хозяйствующий субъект хочет получить наиболее выгодные условия для осуществления своей деятельности: низкие цены, наибольшая возможная цена контракта и др. Часть 1 ст. 178 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) «Ограничение конкуренции» гласит, что уголовной ответственности подлежат лица, которые ограничивают конкуренцию «...путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере» [1].

Данная норма является бланкетной, так как не содержит перечня запрещенных деяний, отсылает к антимонопольному законодательству. В ст. 11 закона «О защите конкуренции» указано, что «Признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к:

1) установлению или поддержанию

цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;

2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;

3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);

4) сокращению или прекращению производства товаров;

5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками)» [3].

Мы согласны с позицией Хутова К.М. и Желоква Н.В., что в статье 178 УК РФ нужно указать на «признак незаконности ограничения конкуренции, не конкретизируя способ общественно-опасного деяния» [16], так как существуют различные способы ограничения конкуренции, запрещенные антимонопольным законодательством. Похожую позицию можно найти в работе Досовой З.К., которая указывает на такие способы, как «как злоупотребление доминирующим положением и согласованные действия недобросовестных участников экономической деятельности» [9; 16].

Ларина Л.Ю. справедливо отметила, что статья 178 УК РФ имеет материальный характер, уголовно-правовое значение придается тем действиям, которые повлекли извлечение дохода в крупном размере или причинение ущерба. Соответственно, те же совершенные действия без наличия данного квалифицирующего признака, не будут признаны уголовно наказуемыми [10].

Важно отметить, что в статью 178 УК РФ 13 декабря 2024 года Федеральным законом № 467-ФЗ были внесены изменения и дополнения, определяющие более суровое наказания за совершенное преступление [4], а именно:

– частью 2 введена уголовная ответственность за деяния, указанные в первой части настоящей статьи, если оно повлекло повышение, снижение или поддержание цен на торгах, проведение ко-

торых является обязательным в соответствии с законодательством;

– часть 3 данной статьи была дополнена квалифицирующим признаком «деяния, совершенные организованной группой»;

– в примечании 1 к настоящей статье раскрывается понятие «доход», которого не было в предыдущей редакции;

– ужесточены наказания за преступления, совершенные с квалифицирующими признаками.

19 апреля Конституционный Суд РФ (далее КС РФ) вынес Постановление № 19-П «По делу о проверке конституционности части первой и пункта «в» части второй статьи 178 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также пункта 1 примечаний к данной статье в связи с жалобой гражданина С.Ф. Шатило». В постановлении касательно определения размера извлеченного дохода КС РФ указал, что «доходом, извлечение которого в крупном или особо крупном размере служит одним из условий (признаков) для привлечения к уголовной ответственности, применительно к заключению ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля) с целью повышения, снижения или поддержания цен на торгах является цена контракта, заключаемого по результатам таких торгов, без ее уменьшения на размер каких-либо расходов» [2].

Примечание 1 к статье 178 УК РФ в редакции от 13 декабря 2024 года, определяет доход как «выручку от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг), извлеченную всеми участниками ограничивающего конкуренцию соглашения в результате его исполнения, без вычета произведенных или необходимых (планируемых) расходов» [4]. Закрепленное понятие дохода для данной статьи должно облегчить квалификацию и расследование преступлений, связанных с ограничением конкуренции, картельным сговором. Представляется, что данное определение порождает ряд проблем, связанных с нарушением фундаментальных принципов уголовного права, например,

нарушение принципа справедливости.

В статье 6 УК РФ закреплен уголовный принцип, согласно которому наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности деяния, а также личности виновного. Мы полагаем, что определение дохода как всей выручки, без учета расходов, может привести к ситуации, когда уголовную ответственность в равной степени будут нести как субъекты, не получившие реальной прибыли из-за высоких издержек, так и те, кто получил значительную чистую прибыль.

Например, было заключено антиконкурентное соглашение между двумя компаниями, в результате которого каждая из них получила выручку в размере 100 миллионов рублей. Одна из компаний оплатила налоги, понесенный ей расходы составили 90 миллионов рублей, соответственно, чистая прибыль этой компании составила всего 10 миллионов. Расходы второй компании составили всего 10 миллионов рублей, а чистая прибыль – 90 миллионов рублей. Несмотря на значительную разницу в реально полученной прибыли, обе компании будут нести одинаковую уголовную ответственность, поскольку доход определяется без учета расходов.

В примечании 1 к настоящей статье УК РФ указано, что доходом признается выручка, полученная всеми участниками сговора. Представляется, что это положение так же может нарушать принцип справедливости. Следует согласиться с позицией П.С. Яни, который в своей работе указал на то, что «при квалификации деяния по ст. 178 УК доход как конститутивный (в крупном размере) и квалифицирующий признак (в особо крупном размере) следует исчислять, исходя из размера дохода, полученного каждым из хозяйствующих субъектов, участвующим в картельном сговоре. Не подлежат суммированию в целях уголовно-правовой квалификации суммы дохода, полученные разными хозяйствующими субъектами, участвующими в картеле» [18]. В указанной работе П.С. Яни со ссылкой на

мнение М. Егоровой обосновал, что группа лиц не является единым хозяйствующим субъектом. В статье 60 УК РФ указано, что виновному лицу назначается справедливое наказание, при этом учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного. Соответственно, определение дохода как совокупной выручки всех участников соглашения, без распределения по степени участия, может привести к несоразмерному наказанию.

Следует согласиться с позицией Троянова Я.О. [14], что в диспозиции данной статьи было бы правильное применение понятия «излишний доход», как это сделано в статье 185.3 («Манипулирование рынком»).

В работе Ахмадова Р.А. упоминается, что до 2003 года был формальный состав преступления [6]. При этом Федоров Ю.В. обосновано замечает, что формальный состав затруднял разграничение административно-наказуемых и преступных деяний [15]. В 2003 году законодатель указал на такой элемент состава преступления как крупный ущерб. Кроме того, в своей статье Е.Н. Савина и А.А. Митрошкина указали, что ущерб – это имущественный и (или) неимущественный вред, причиненный противоправными действиями или бездействием третьих лиц. Применительно к картельным соглашениям ущерб – это, в первую очередь, имущественный вред, выраженный в потере денежных средств, в результате не обоснованного повышения, понижения или поддержания цены, основанием для которого стало соглашение двух и более лиц [12].

Из-за своей трудоемкости метод исчисления ущерба, как криминообразующего признака, применяется достаточно редко. Для его использования изначально необходимо установить круг лиц, которые не смогли заключить контракт из-за наличия картельного соглашения между другими участниками торгов. После этого также следует рассчитать упущенную выгоду по отношению к добросовестным участникам торгов. Определение суммы

упущенной выгоды и размер причиненного ущерба возможно только с помощью назначения экспертизы.

Приказ Федеральной антимонопольной службы России от 08.08.2019 N 1073/19 «Об утверждении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями об организации взаимодействия ФАС России с заинтересованными правоохранительными органами по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с ограничением конкуренции (статья 178 Уголовного кодекса Российской Федерации)») указывает на то, что «... при определении ущерба теоретически может быть применен любой метод, если он обоснован и разумен, а приоритетность метода должна быть продиктована обстоятельствами конкретного дела, количеством и характером располагаемых данных» [5]. Для установления размера ущерба (дохода) возможно назначение судебно-экономических экспертиз (например, судебно-бухгалтерской, финансово-аналитической).

Представляется, что можно выделить следующие проблемы определения ущерба:

1. Сложность оценки рыночных последствий. Ущерб, причиненный антиконкурентными действиями, зачастую выражается не только в прямых финансовых потерях, но и в ухудшении условий на рынке. Например, рост цен на товары, вызванный сговором, может привести к снижению доступности продукции для потребителей. Оценка таких косвенных последствий требует применения сложных эконометрических моделей и экспертных заключений.

2. Недостаток данных для анализа. Для расследования подобных преступлений необходим доступ к большим объемам информации, включая рыночные данные, внутреннюю документацию компаний, контракты и переписку. Доступ к таким данным может быть ограничен, их анализ может занимать значительное время из-за своей сложности. Необходи-

мо привлечение дополнительных специалистов, проведение экспертиз. Мы согласны с позицией Солдатова Н.С., что для установления антиконкурентного соглашения могут потребоваться специальные знания, что подтверждает необходимость проведения специальных экспертиз [13].

3. Трудности учета влияния внешних факторов. Кроме всего вышесказанного, на рыночные показатели могут влиять и другие факторы, которые необходимо учитывать, например, изменения в законодательстве, колебания валютных курсов, инфляция или изменение спроса. Эти факторы могут значительно изменять объем причиненного ущерба, не зависимо от умысла и действий участников картельного сговора.

Гущин М.В. также указывает в своей работе на то, что при определении ущерба для государства, нанесенный вред остается абстрактным – «это негативные последствия для экономики и конкуренции, снижение производства, дисбаланс в отраслях, монополизация товарных секторов и так далее» [7].

Кроме того, Павкова К.С. в своей работе указывала на отсутствие разработанной унифицированной методики определения дохода и ущерба [11]. Автор рассматривает доход с точки зрения Налогового Кодекса Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации.

Следует согласиться с Цибульской А.А., что статья 178 УК РФ даже после многочисленных правок все еще нуждается в совершенствовании, так как продолжает вызывать нарекания у правоприменителей [17].

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что для правильного определения дохода и ущерба при ограничении конкуренции необходимо внедрение единых методик расчета при взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой, научными учреждениями и экспертными организациями, которые будут учитывать все аспекты получения дохода и причинение ущерба.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.12.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.05.2025) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. ст. 2954. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.
2. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2023 N 19-П "По делу о проверке конституционности части первой и пункта "в" части второй статьи 178 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также пункта 1 примечаний к данной статье в связи с жалобой гражданина С.Ф. Шатило". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_445140.
3. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (ред. от 14.10.2024). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763.
4. Федеральный закон от 13.12.2024 N 467-ФЗ "О внесении изменений в статьи 76.1 и 178 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 28.1 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_493070.
5. Приказ ФАС России от 08.08.2019 N 1073/19 "Об утверждении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями об организации взаимодействия ФАС России с заинтересованными правоохранительными органами по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с ограничением конкуренции (статья 178 Уголовного кодекса Российской Федерации)"). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335124/c-c41f76459fcc5899d8baff88b643b514ab2c13.
6. Ахмадов Р.А. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушения антимонопольного законодательства // Актуальные проблемы правоприменения и управления на современном этапе развития общества: сборник научных статей по материалам VI Национальной заочной научно-практической конференции, Ставрополь, 21 декабря 2023 года. Ставрополь: Общество с ограниченной ответственностью "Ставропольское издательство "Параграф", 2024. С. 106-109.
7. Гуцин М.В. К вопросу о возникновении проблем при применении статьи 178 УК РФ "ограничение конкуренции" // Актуальные проблемы предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса: Сборник научных статей (ежегодник). Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2024. С. 56-61.
8. Даниловская А.В. Концептуальные основы уголовно-правовой политики России в сфере охраны добросовестной конкуренции: дис. ... д-ра юрид. наук. Владивосток, 2024. 532 с.
9. Досова З.К. Концептуальные основы уголовно-правовой охраны конкуренции // Пробелы в российском законодательстве. 2021. Т. 14. № 6. С. 230-234.
10. Ларина Л.Ю. О совершенствовании нормы об уголовной ответственности за ограничение конкуренции // Актуальные проблемы развития антимонопольного законодательства: Сборник научных докладов по итогам Всероссийской научно-практической конференции к 30-летию антимонопольного регулирования в России, Ханты-Мансийск, 20 октября 2021 года. Шадринск: Общество с ограниченной ответственностью "Шадринский Дом печати", 2021. С. 65-72.
11. Павкова К.С. Недобросовестная конкуренция: понятие и отдельные проблемы правоприменения // Актуальные проблемы развития антимонопольного законодательства: Сборник научных докладов по итогам Всероссийской научно-практической конференции к 30-летию антимонопольного регулирования в России, Ханты-Мансийск, 20 октября 2021 года. Шадринск: Общество с ограниченной ответственностью "Шадринский Дом печати", 2021. С. 190-196.
12. Савина Е.Н., Митрошкина А.А. проблемы расследования преступлений, предусмотренных статьей 178 "ограничение конкуренции" уголовного кодекса российской федерации // Российское конкурентное право и экономика. 2018. № 1 (13). С. 62-67.
13. Солдатов Н.С. Проблемы ограничения конкуренции в Уголовном праве // Вестник образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: Юриспруденция. 2023. № 22. С. 24-26.
14. Троянов Я.О. Проблемы определения дохода как квалифицирующего признака преступления, предусмотренного ст.178 УК РФ // Право и политика. 2023. № 6. С. 79-90.
15. Федоров Ю.В. Генезис криминализации деяний, связанных с ограничением конкуренции // *Ius Publicum et Privatum*. 2024. № 2(26). С. 181-188.

16. Хутов К.М. Вопросы оптимизации уголовной ответственности за преступный монополизм / К.М. Хутов, Н.В. Желоков // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2022. № 5(148). С. 190-194.
17. Цибульская А.А. Развитие уголовного законодательства об ответственности за ограничение конкуренции // Уголовная политика и правоприменительная практика: сборник материалов VIII-й Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 30–31 октября 2020 года. Санкт-Петербург: Центр научно-информационных технологий "Астерион", 2020. С. 509-513.
18. Яни, П. С. Вопросы квалификации ограничения конкуренции (ст. 178 УК) по признаку извлечения дохода // Законность. 2021. № 10(1044). С. 28-32.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 13.12.1996 N 63-FZ (s izm. i dop., vstup. v silu s 02.05.2025) // Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. 1996. № 25. st. 2954. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.
2. Postanovlenie Konstitucionnogo Suda RF ot 19.04.2023 N 19-P "Po delu o provere konstitucionnosti chasti pervoj i punkta "v" chasti vtoroj stat'i 178 Ugolovnogo kodeksa Rossijskoj Federacii, a takzhe punkta 1 primechanij k dannoj stat'e v svyazi s zhaloboj grazhdanina S.F. SHatilo". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_445140.
3. Federal'nyj zakon ot 26.07.2006 № 135-FZ «O zashchite konkurencii» (red. ot 14.10.2024). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763.
4. Federal'nyj zakon ot 13.12.2024 N 467-FZ "O vnesenii izmenenij v stat'i 76.1 i 178 Ugolovnogo kodeksa Rossijskoj Federacii i stat'i 28.1 i 151 Ugolovno-processual'nogo kodeksa Rossijskoj Federacii". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_493070.
5. Prikaz FAS Rossii ot 08.08.2019 N 1073/19 "Ob utverzhdenii metodicheskikh rekomendacij" (vmeste s "Metodicheskimi rekomendacijami ob organizacii vzaimodejstviya FAS Rossii s zainteresovannymi pravoohranitel'nymi organami po vyavleniyu, raskrytiyu i rassledovaniyu prestuplenij, svyazannyh s ogranicheniem konkurencii (stat'ya 178 Ugolovnogo kodeksa Rossijskoj Federacii)"). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335124/cc41f76459fccc5899d8baff88b643b514ab2c13.
6. Ahmadov R.A. Nekotorye voprosy ugolovnoj otvetstvennosti za narusheniya antimonopol'nogo zakonodatel'stva // Aktual'nye problemy pravoprimereniya i upravleniya na sovremennom etape razvitiya obshchestva: sbornik nauchnyh statej po materialam VI Nacional'noj zaochnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Stavropol', 21 dekabrya 2023 goda. Stavropol': Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost'yu "Stavropol'skoe izdatel'stvo "Paragraf", 2024. S. 106-109.
7. Gushchin M.V. K voprosu o vzniknovenii problem pri primenenii stat'i 178 UK RF "ogranichenie konkurencii" // Aktual'nye problemy predprinimatel'skogo prava, grazhdanskogo i arbitrazhnogo processa: Sbornik nauchnyh statej (ezhegodnik). Perm': Permskij gosudarstvennyj nacional'nyj issledovatel'skij universitet, 2024. S. 56-61.
8. Danilovskaya A.V. Konceptual'nye osnovy ugolovno-pravovoj politiki Rossii v sfere ohrany dobrosovestnoj konkurencii: dis. ... d-ra jurid. nauk. Vladivostok, 2024. 532 s.
9. Dosova Z.K. Konceptual'nye osnovy ugolovno-pravovoj ohrany konkurencii // Probely v rossijskom zakonodatel'stve. 2021. T. 14. № 6. S. 230-234.
10. Larina L.YU. O sovershenstvovanii normy ob ugolovnoj otvetstvennosti za ogranichenie konkurencii // Aktual'nye problemy razvitiya antimonopol'nogo zakonodatel'stva: Sbornik nauchnyh dokladov po itogam Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii k 30-letiyu antimonopol'nogo regulirovaniya v Rossii, Hanty-Mansijsk, 20 oktyabrya 2021 goda. SHadrinsk: Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost'yu "SHadrinskij Dom pečati", 2021. S. 65-72.
11. Pavkova K.S. Nedobrosovestnaya konkurenciya: ponyatie i otdel'nye problemy pravoprimereniya // Aktual'nye problemy razvitiya antimonopol'nogo zakonodatel'stva: Sbornik nauchnyh dokladov po itogam Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii k 30-letiyu antimonopol'nogo regulirovaniya v Rossii, Hanty-Mansijsk, 20 oktyabrya 2021 goda. SHadrinsk: Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost'yu "SHadrinskij Dom pečati", 2021. S. 190-196.

12. Savina E.N., Mitroshkina A.A. problemy rassledovaniya prestuplenij, predusmotrennyh stat'ej 178 "ogranichenie konkurencii" ugovnogo kodeksa rossijskoj federacii // Rossijskoe konkurentnoe pravo i ekonomika. 2018. № 1 (13). S. 62-67.
13. Soldatov N.S. Problemy ogranicheniya konkurencii v Ugolovnom prave // Vestnik obrazovatel'nogo konsorciuma Srednerusskij universitet. Seriya: YUrisprudenciya. 2023. № 22. S. 24-26.
14. Troyanov YA.O. Problemy opredeleniya dohoda kak kvalificiruyushchego priznaka prestupleniya, predusmotrennogo st.178 UK RF // Pravo i politika. 2023. № 6. S. 79-90.
15. Fedorov YU.V. Genezis kriminalizacii deyanij, svyazannyh s ogranicheniem konkurencii // Ius Publicum et Privatum. 2024. № 2(26). S. 181-188.
16. Hutov K.M. Voprosy optimizacii ugovnojj otvetstvennosti za prestupnyj monopolizm / K.M. Hutov, N.V. ZHelokov // Vestnik Saratovskoj gosudarstvennoj yuridicheskoj akademii. 2022. № 5(148). S. 190-194.
17. Cibul'skaya A.A. Razvitie ugovnogo zakonodatel'stva ob otvetstvennosti za ogranichenie konkurencii // Ugolvnaya politika i pravoprimeritel'naya praktika: sbornik materialov VIII-j Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Sankt-Peterburg, 30–31 oktyabrya 2020 goda. Sankt-Peterburg: Centr nauchno-informacionnyh tekhnologij "Asterion", 2020. S. 509-513.
18. YAni, P. S. Voprosy kvalifikacii ogranicheniya konkurencii (st. 178 UK) po priznaku izvlecheniya dohoda // Zakonnost'. 2021. № 10(1044). S. 28-32.

Поступила в редакцию: 11.06.2025.

Принята в печать: 30.07.2025.